

YANGI O'ZBEKISTONDA ILM-FAN QALDIRG'OCHLARI MAVZUSIDAGI IKKINCHI TALABALAR RESPUBLIKA ILMIY-AMALIY ANJUMANI

- source of energy in the body. *Solution of social problems in management and economy*, 1(7), 68-71.
5. Saitkulov, F., Ibragimov, B. R., Allaqulova, M., Umarov, S., & Xolmatova, M. (2022). The role in the plant and the functions of nutrients. *Инновационные исследования в науке*, 1(16), 29-31.
 6. Sapayev, B., Saitkulov, F. E., Normurodov, O. U., Haydarov, G., & Ergashyev, B. (2023). Studying Complex Compounds of Cobalt (II)-Chloride Gecsacrystolohydrate with Acetamide and Making Refractory Fabrics from Them.

G'O'ZA TUNLAMINI RIVOJLANISHINI BASHORAT QILISH ASOSIDA BIOLOGIK USULNI QO'LLASH.

Professor B.S.Boltayev

Magistrant Ibragimova .M.SH

Toshkent davlat Agrar universiteti.

Annotatsiya: Maqolada g'o'za tunlamining rivojlanishi fenologik jadvalini tuzish asosida unga qarshi biologik kurash chorasi sifatida entomofaglarni samarali qo'llash muddatlari yoritib berilgan. Ko'p yillik ma'lumotlar asosida tuzilgan jadvalda zararkunandaning tuzumiga qarshi trixogramma, o'rta va kata yoshdagi qurtlariga qarshi brakon entomofagini dalaga chiqarish muddatlari berilgan.

Kalit so'zlar: G'o'za tunlami, fenologik jadval, hasharot tutqichlar, g'o'za, pomidor, trixogramma, brakon, entomofag, biologik, samaradorlik, monitoring.

Аннотация: В статье на основе фенологической таблицы развития хлопковой совки освещен период эффективного использования энтомофагов как меры биологической борьбы с ним. В таблице, составленной на основе многолетних данных, приведены сроки полевого выпуска энтомофага-трихограммы против ящи изблшей и возрастов гусение.

Ключевые слова: Хлопковая совка, фенологическая таблица, ловушки для насекомых, хлопок, томат, трихограмма, браконьер, энтомофаг, биологический, эффективность, мониторинг.

Abstract: The period of effective use of entomophages as a measure of biological control against it is highlighted in the article based on the phenological table of the development of the cotton bollworm. The table compiled on the basis of long-term data gives the dates of field release of bracon entomophagus against trichogram, middle-aged and adult worms against the system of the pest.

Keywords: Cotton moth, phenological table, insect traps, cotton, tomato, Trichogramma, poacher, entomophagous, biological, efficiency, monitoring.

Ma'lumki, g'o'za tunlami hammaxo'r zararkunanda bo'lib, ayniqsa g'oza, pomidor, makkajo'xori, bodring va boshqa ekinlarning vegetative va generative organlarini zararlab kata zarar yetkazadi. Bundan tashqari bedaga, sabzavot, polizekinlari (qovoq), qalampirga ham zarar yetkazadi. Ko'pchilik begona o'tlarda ham rivojlanadi. Bitta qurt hayoti davomida 10-24 ga qadar meva organlariga zarar yetkazadi.

G'o'za tunlami ham boshqa zararkunanda hasharotlar singari metereologik omillar (havo harorati, namligi) va biotik omillar ta'sirida rivojlanadi. Tuproq haroratining keskin o'zgarishi va namlikning keskin oshib ketishi tinim davridagi g'umbaklarning qirilib ketishiga ham sabab bo'ladi.

Barvaqt bahorning iliq hamda sernam kelish omili nektar beruvchi o'simliklar

YANGI O‘ZBEKISTONDA ILM-FAN QALDIRG‘OCHLARI MAVZUSIDAGI IKKINCHI TALABALAR RESPUBLIKA ILMIY-AMALIY ANJUMANI

ko‘payishiga va bu o‘z navbatida urg‘ochi kapalaklarga ozuqa bazasini yaratishga imkon beradi. Buning natijasida tuxumlar soni ko‘payib, zararkunandalarning ko‘payib ketishiga omil yaratadi. Yoki havo quruq va issiq keladigan bo‘lishi yoki qattiq sovuq kunlarning bo‘lishi zararkunandalarning rivojlanishiga to‘sqinlik qiladi.

G‘o‘za tunlamining rivojlanishi uchun optimal havo harorati 20-30° C (pastki harorat bo‘lag‘asi 11° C) va nisbiy havo namligi 50-70 % deb hisoblanadi. Lekin bizda hozircha kunning yorug‘lilik darajalari o‘rganilganligi haqidagi adabiyotlar keltirilmagan.

G‘o‘za tunlami diapauzaga o‘tgan g‘umbaklik davrida tuproqning 10 sm chuqurligida qishlashi haqidagi axborot sir emas. Bunda diapauzaga o‘tgan g‘umbaklar ancha chidamli bo‘lib, 8,5° C qishki sovuqlarga ham chidaydi. Diapauzaga o‘ta olmagan g‘umbaklar 7° C sovuqda qirilib ketadi.

G‘o‘za tunlamining populyatsiyasini baholashda ham boshqa hasharotlarniki singari

1-jadval.

*G‘o‘za tunlami rivojlanishining fenologik kalendari va unga qarshi trixogramma va brakon
qo‘llash (yilning birinchi yarmi uchun)
Toshkent viloyati, 2024-yil*

	Yanvar			Fevral			Mart			Aprel			May			Iyun			
	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	
	(O)	(O)	(O)	(O)	(O)	(O)	(O)	(O)	(O)	(O)	(O)	(O)	(O)	(O)	+	+	+	+	+
															•	•	•	•	•
															◊	◊	◊	◊	◊
															◊	◊	◊	◊	◊
															◊	◊	◊	◊	◊
O‘r.dekada, t°	0,5	1,2	3,7	5,6	6,5	7,1	6,6	7,2	7,5	16,3	16,5	16,7	20,3	20,5	20,3	22,3	25,8	25,7	
O‘r. oylik, t°	2			6,4			7,1			16,5			20,3			24,6			
O‘r. dekda, Namligi	74	64	67	48	60	56	60	54	54	57	58	56	60	58	47	40	42	34	
O‘r oy. Namligi	68,3			54,6			56,0			57,0			55,0			38,6			
O‘r. dekada. Yog‘in miqdori	22,4	9,1	17,9	0,5	0,9	43,7	24,3	3,3	0,6	0,0	4,5	11,9	38,1	16,1	1,4	0,0	7,6	0,0	
O‘r. oy. Yog‘in miqdori	49,4			45,1			28,2			16,4			55,6			7,6			

**YANGI O'ZBEKISTONDA ILM-FAN QALDIRG'OCHLARI MAVZUSIDAGI IKKINCHI
TALABALAR RESPUBLIKA ILMIY-AMALIY ANJUMANI**

1-jadval davomi.

*G`o`za tunlami rivojlanishining fenologik kalendari va unga qarshi trixogramma va brakon
qo`llash (yilning ikkinchi yarmi uchun)
Toshkent viloyati, 2024-yil*

	Iyul			Avgust			Sentyabr			Iktyabr			Noyabr			Dekabr		
	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3
	-	▪	○	•	-	▪	○	+	+									
	○	+	⊖	◆	-	▪	+	⊖	•									
	+	⊖	-	-	○	+	◆	◆	◆									
	•	◆	▪	▪	+	•	-	-	-									
	◆	▪		○		•	-	▪	▪									
						◆	◆	▪	▪									
										(O)	(O)	(O)	(O)	(O)	(O)	(O)	(O)	(O)
O`r.dekada, t°	27	29,2	28,4	27,4	24,3	26,7	22,3	14	20,3	16,6	11,2	13,1	8,6	14,7	10,8	8,2	2,3	3,9
O`r. oylik, t°	28,2			26,1			18,8			13,6			11,3			4,8		
O`r. dekda,	36	36	37	44	43	43	36	45	44	41	53	46	65	44	62	60	72	78
O`r oy. Namligi	36,3			43,3			41,6			46,6			57			70		
O`r. dekada. Yog`in miqdori	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			20,4	0,4	12,1	28,1	10,3	22,8
O`r. oy. Yog`in	-												32,9			61,2		

Izoh : (O) – qishlovchi g`umbak; ⊖ - yoppasiga tuxum qo`yish
+ - kapalak; ○ – g`umbak; • - tuxum; ◆ - trixogramma; - - qurt; ▪ - brakon

Tuxumlarning embryonal rivojlanishi 4-12 kun (FHY 50° C), yozda 2-4 kun davom etadi. Qurtlarning rivojlanishi 13-22 kun (FHY 300° C) davom etadi.

Qurtlar oziqlanib bo`lgach tuproqqa 4-15 sm chuqurlikka kirib g`umbakka o`tadi. G`umbaklik davri 10-15 kun (FHY 200° C) davom etadi.

G`o`za tunlami O`zbekistonda 3-4 marta avlod berib rivojlanadi. 1- avlodi asosan begona o`tlarda (sutlama o`t, ituzum, oq sho`ra yovvoyi nut va h.k.) va erta ekilgan makkajo`xori, pomidor, tamaki, sabzavot ekinlarida rivojlanadi. G`o`zada asosan 2-3 avlodi rivojlanib zarar keltiradi.

Ko`sak qurtining rivojlanishi uchun eng pastku harorat (EPH) 11°C ni tashkil etsa, bir

YANGI O‘ZBEKISTONDA ILM-FAN QALDIRG‘OCHLARI MAVZUSIDAGI IKKINCHI TALABALAR RESPUBLIKA ILMIY-AMALIY ANJUMANI

avlodining to‘liq o‘tishi uchun 550°C foydali harorat yig‘indisi (FHY) kerak bo‘ladi.

Ko‘sak qurtining qishlovga ketishi o‘rtacha havo harorati 25°C dan pasayganda va qurtlarning oziqlanishi asosan ozuqa o‘simliklari pishgan davrida o‘tishi kerak. Qishlovga yaxshi ketishi va diapauzaga o‘tgan g‘umbaklar hosil bo‘lishi uchun oxirgi avlid qurtlarining rivojlanishi uchun qulay ob-havo va ozuqa (FHY tuxumga 50°C, qurti uchun 300°C) olishi kerak.

G‘o‘za tunlamining 1- avlodi erta ekilgan hamda shonalash va gullashga kirgan g‘o‘zalarni, ko‘sak qurtini 2-avlodi erta va o‘rta muddatlarda ekilgan g‘o‘zalarni 3 ba‘zan 4 – avlod qurtlarikech ekilgan va sizot suvlari yaqin joylashgan g‘o‘zalarni zararlaydi. G‘o‘za tunlamining fenologik jadvali barcha zararkunanda hasharotlarniki singari har yilgi hisobga olish natijalari va ko‘p yillik ma‘lumotlar asosida tuziladi.

Fenologik jadvalda zararkunandaning barcha rivojlanish bosqichlari va ularning avlodlar bo‘yicha o‘tishigina ko‘rsatilmagan, balki shu joyda zararlanadigan ekinning fenologiyasi va havo harorati, namligi va foydali harorat yig‘indilari ham ko‘rsatilishi mumkin.

Fenologik jadvalda trixogramma tuxumxo‘ri va brakonni yuborish muddatlarini ham ko‘rsatish maqsadga muvofiqdir (1- jadval).

Fenologik jadvaldan foydalanib zararkunandani erta aniqlash ko‘sak qurtiga qarshi atrof muhitga zarar yetkazmagan holda kurash choralarini o‘tkazish imkonini beradi.

Xulosa qilib aytganda g‘o‘za, pomidor, makkajo‘xorini ashaddiy zararkunandalaridan g‘o‘zatunlamiga qarshi biologik usulda kurashilganda, ko‘p yillik ma‘lumotlar asosida tuzilgan fenologik jadvaldan hamda hasharot tutqichlardan foydalanish biologik kurash samaradorligini oshirish va ortiqcha xarajatlarni kamaytirish imkonini beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Добровольский Б.В. Фенология насекомых издательство «Висшая школа». Москва.- 1969.с.90-116 с.
2. Мухаммадиев Ш.С., Сулаймонов Б.А., Рашидов М.И. Экинлар зарarli организмлари ривожланиши ва тарыалишини башорати. Тошкент “Ўқувчи”, 2002. 142 с.
3. Хамроев А.Ш., Насриддинов К. Ўсимликларни биологик химоялаш. Абдулла кодиров номидаги “Халқ мероси” нашриёти. Тошкент-2003.286 б.
4. Рашидов М.Н. Интегрированная защита пасленовых овощных культур от вредителей // . Ўзбекистон миллий энциклопедияси. 2008. 192 с.
5. Бондаренко Н.В. биологическая защита растений. Москва // Агропром издат. 1986, 277 с.